

Др Милена Јовановић Zattila,*
Редовни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу

UDK: 005.66:[347.72:502.131.1

UDK: 005.96

UDK: 332.2:331.105.2-057.16

DOI: 10.5281/zenodo.14567209

НАГРАЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ КАО КОРПОРАТИВНА МЕТОДА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА КОМПАНИЈЕ**

Апстракт: Миграција запослених за бољим стандардом пословања представља један од кључних проблема са којим се актери тржишне утакмице сусрећу. Овај изазов у корпоративном управљању проналази своје решење у систему награђивања запослених. На тај начин се стимулишу запослени да остану у компанији и истовремено се мотивишу да у наредном периоду буду што продуктивнији у свом раду. Постојање различитих врста награђивања указује и на различита дејства која могу тим поводом да наступе код запослених у зависности од њихових личних преференција. Циљ је да компанија награђивањем запослених, инвестирањем у људски ресурс, позитивно утиче на будуће пословање, а тиме и на одрживи развој компаније. У првом делу рада аутор сагледава појам и значај награђивања запослених у компанији. Затим испитује улогу награђивања запослених у корпоративном управљању компанијом. У последњем делу рада аутор анализира типичне врсте материјалног и нематеријалног награђивања запослених и њихов утицај на одрживи развој компаније.

Кључне речи: награђивање запослених, корпоративно управљање и одрживи развој компаније.

1. Увод

Конкурентност компаније на тржишту се заснива на више различитих параметара. Један од њих се односи и на статус запослених у компанији. Бољи стандард рада ће неретко утицати на миграцију запосле-

* milena@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0001-9223-838X

**Рад је резултат истраживања на пројекту „Одговорност у правном и друштвеном контексту“, који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу у периоду 2021-2025. године.

них из једне у другу компанију. Главни потенцијал компаније за остваривање пословних циљева није само у инфраструктури, средствима за рад и технологији, већ и у људском ресурсу.¹ Из тог разлога компаније се труде да на различите начине побољшају услове пословања како их запослени не би напустили, а да истовремено привуку новозапослене. Таквим пословним приступом компаније теже одрживом развоју људског ресурса у компанији. Овакав пословни циљ спровешће се у дело уколико се успостави подстицајни систем награђивања запослених. У зависности од личних преференција самих запослених, компанија ће се определити за материјалне или нематеријалне награде. У ред репрезентативних материјалних накнада убрајамо повишицу плате, бонус и доделу власничког удела у компанији. Ипак, уколико неко од запослених не тежи додатним материјалним добрима, онда на њега неће стимулативно деловати овакав вид награђивања. На такве запослене позитивно дејство може да произведе нематеријално награђивање попут упућивања похвале и доделе захвалнице, омогућавања стручног усавршавања у земљи и иностранству или допуштања да запослени флексибилно организује извршавање својих радних обавеза. У вези с тим, веома је важно да се пре награђивања неког од запослених преиспита да ли ће њега планирана награда мотивисати за продуктивнијим радом у компанији или ће пак такав ефекат остварити нека друга награда.

Динамично пословање компанија на тржишту има своје рефлексије и на корпоративно управљање. Како људски ресурс представља најзначајнију конкурентску предност једне компаније у тржишној утакмици,² систем награђивања је прекопотребан како би запослени непрестано давали свој максимум у раду. У одсуству примене система награђивања, компанија постаје неконкурентна, доводи у питање одрживи развој пословања, а тиме и њен опстанак на тржишту.

2. Појам и значај награђивања запослених

Запослена лица, било на одређено или неодређено време, за предузимање својих радних обавеза добијају одговарајућу накнаду од ком-

¹U. Rahardja, N. Lutfiani, S. Sudaryono, R. Rochmawati, The strategy of enhancing employee reward using TOPSIS method as a decision support system. *IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems)*, 14(4), 2020, p. 388.

²Y. B. Sitopu, K. A. Sitinjak, F. K. Marpaung, The Influence of Motivation, Work Discipline, and Compensation on Employee Performance. *Golden Ratio of Human Resource Management*, 1(2), 2021, p. 72.

паније.³ Висина плате која им се исплаћује биће одређена од стране менаџмента или оформљене комисије за накнаде.⁴ У надлежности ове комисије неће бити само одређивање висине накнаде запосленима, већ и планирање стратегије за њихово подстицајно награђивање како би у наредном периоду остварили што боље пословне резултате.⁵

Полазна основа система награђивања је постојање јасне пословне стратегије компаније. Уколико је тај предуслов испуњен, онда ће бити креиран систем награђивања за остваривање одређеног пословног циља.⁶ Награда ће сама по себи представљати средство које ће стимулативно утицати на запослене да дају свој максимум у раду. У збирном сагледавању накнаде за рад и награде која се исплаћује запосленима, свако ће добити онолико колико заправо вреди његов рад односно колики је његов допринос у пословању компаније.⁷ Из таквог виђења произлази

³ За израду система плата најчешће се користе различити алати, као што су: опис посла, процена вредности посла, подаци о платама на тржишу рада и структура плата (W. F. Cascio, *Managing Human Resources*. New York: McGraw-Hill, 2013, p. 423). Истовремено се приликом дефинисања висине плате полази и од оцене способности и оцене компетенција запослених (Б. Богичевић Миликић, *Менаџмент људских ресурса*. Београд: Центар за издавачку делатност, Економског факултета, 2011, стр. 265).

⁴ Комисија за накнаде је један од необавезних органа који образује скупштина друштва како би сагласно објективним параметрима одређивали висину накнаде запосленима у друштву. У њеној надлежности је најчешће одређивање висине накнаде за рад члановима управе, али се не искључује могућност да одређују висину плате свима у компанији. Више о Комисији и накнадама за чланове управе видети (M. Armstrong, T. Stephens, *A Handbook of Employee Reward Management and Practice*. London: Kogan Page Publishers, 2005, pp. 408-413).

⁵ Накнада за рад је најважнија и полазна основа, како за компанију (послодавца) тако и за запослене. Она сужи као важно средство за мотивисање, али и као инструмент за привлачење и задржавање запослених (M. Festing, I. Sahakiant, *Compensation practices in Central and Eastern European EU member states - An analytical framework based on institutional perspectives, path dependencies, and efficiency considerations*. *Thunderbird International Business Review*, 52(3), 2010, p. 204). Одговарајућа накнада може утицати на материјалну сигурност запослених и рад без стреса, што ће за последицу имати марљивији и продуктивнији рад запосленог са наговештајем остваривања бољих пословних резултата у наредном периоду (Y. B. Sitoru, *op.cit.*, p. 74).

⁶ Основни циљеви приликом награђивања запослених су: наградити људе у складу са вредношћу коју стварају; ускладити праксе награђивања са пословним циљевима, вредностима и потребама запослених; наградити праве ствари како би се пренела права порука о томе шта је важно у смислу понашања и резултата; помоћи у привлачењу и задржавању висококвалитетних људи који су потребни компанији; мотивисати људе и добити њихову ангажованост и посвећеност; развити културу високих перформанса (M. Armstrong, *op.cit.*, p. 17).

⁷ W. J. Rothwell, H. C. Kazanas, *Planning and managing human resources: strategic planning*

да ће награђени бити најпосвећенији и они који својим радом доприносе постизању зацртаних циљева компаније.

На менаџменту или комисији за накнаде је задатак да одреди врсту и висину награде која ће бити додељена запосленима. Том приликом се очекује да се успостави праведан систем награђивања у складу са принципом дистрибутивне и процедуралне правде.⁸ У одсуству правичности приликом доделе награда запосленима могу да наступе негативне последице за компанију. Једна од њих би могла да буде да су запослени демотивисани да дају свој максимум у раду и тиме повећају продуктивност компаније, јер су у претходном циклусу награђени они који истовремено нису имали и најбоље резултате у раду. Стога је велика одговорност на менаџменту да у свом раду буде максимално објективан, јер једино тако систем награђивања може довести до остварења пословног циља компаније, а тиме и одрживог развоја њених људских ресурса.

3. Улога награђивања у корпоративном управљању

Дугорочни развој компанија на тржишту се заснива на стратешком планирању будућих инвестиционих пројеката. Капитални пројекти имају круцијалну улогу за развој компаније, али је неопходно имати у виду ко ће у кадровском смислу исте те пројекте да спроведе у дело.⁹ На компанији је задатак да запослене подстакне да дају свој максимум како би предстојећи пројекти били успешно реализовани, а тиме и сама компанија остварила планирани пословни циљ. Из таквог виђења произлази да важну улогу у инвестиционим подухватима компаније игра њен људски ресурс, односно запослени који ће радити на реализацији капиталних пројеката. Узгред, не само да ће будуће пројекте компа-

for human resources management. Amherst, Massachusetts: Human Resource Development Press, 2003, p. 454.

⁸ М. Armstrong, *op.cit.*, p. 5. Приликом успостављања критеријума за награђивање запослених могу се том приликом појавити различите дилеме у раду менаџмента или комисије за накнаде. Да ли награђивање заснивати на индивидуалним резултатима запослених или на колективном успеху компаније, да ли могућност награђивања ограничити на одређену групу запослених (нпр. висококвалификоване и чланове управе) или пак да се стимулативна награда односи на све запослене у компанији, само су нека од питања на која је потребно дати одговор приликом дефинисања програма награђивања запослених у компанији.

⁹ Запослени су кључни ресурс компаније. Њен успех или неуспех зависиће од способности да привуче, задржи и награди на одговарајући начин надарене и компетентне запослене (С. Тодоровић, *Модел за унапређење пословних резултата малих и средњих предузећа*, Нови Сад, 2020, стр. 65).

није да спроведу у дело, већ ће запослени учествовати и у њиховом креирању.¹⁰

Улагање у људски ресурс постаје основни вид инвестирања, те изградњом квалитетног начина мотивисања запослених компанија може повећати своју конкурентску предност и тржишну вредност.¹¹ Конкурентност компаније се сагледава не само кроз постигнуте резултате у тржишној утакмици, већ и кроз услове за рад које нуди запосленима. У вези с тим је и основни задатак компаније да, поред унапређења своје производно/услугне делатности, непрестано ради и на побољшању услова за рад својих запослених. На тај начин компанија придобија лојалност својих запослених,¹² уз истовремено повећање њихове продуктивности у раду.

Питање лојалности и рада у интересу компаније није подједнако изражено код свих запослених. Запослени у управи компаније дужни су да приликом заступања и предузимања других пословних активности делују са вишим степеном посвећености и лојалности. Таква обавеза је вид њихове фидуцијарне дужности која се испољава у избегавању ситуација у којима може доћи до потенцијалног конфликта сопствених интереса (или интереса повезаних лица) са интересом компаније.¹³

¹⁰ Неретко се дешава да компанија ангажује треће лице ради креирања планираних инвестиционих пројеката, уколико за тако нешто нема компетентан кадар.

¹¹ S. Stevanović, G. Belopavlović, *Atraktivnost stimulacija zaposlenih u savremenom društvu*. 77-91. *Tematski zbornik Aktivne mere na tržištu rada i pitanja zaposlenosti*. ur. Zubović Jovan. Beograd: Institut ekonomskih nauka, 2011, str. 90.

¹² Иако лојалност запосленог није заснована на законској регулативи, у теорији и судској пракси се наводе следеће посебне обавезе запосленог везане за његову лојалност компанији: 1) посвећено обављање радних задатака; 2) поштовање поверљивости у раду; 3) некритиковање компаније, односно избегавање нарушавања њеног угледа; 4) избегавање конкурисања компанији; 5) обавештавање компаније о опасностима и неприхватљивим условима на радном месту или у вези са њим; 6) пажљиво и поштено поступање у раду (R. Fahlbeck, *Employee Loyalty in Sweden*. *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 20(2), 1999, p. 298).

¹³ М. Васиљевић, *Корпоративно управљање: правни аспекти*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 2007, стр. 149. Посебне дужности према друштву имају: 1) ортаци и комплементари; 2) чланови друштва с ограниченом одговорношћу који поседују значајно учешће у основном капиталу друштва или члан друштва с ограниченом одговорношћу који је контролни члан друштва у смислу члана 62. ЗПД; 3) акционари који поседују значајно учешће у основном капиталу друштва или акционар који је контролни акционар друштва у смислу члана 62. ЗПД; 4) директори, чланови надзорног одбора, заступници и прокуристи; 5) ликвидациони управник. Оснивачким актом односно статутом могу се и друга лица одредити као лица која имају посебне дужности према друштву. Закон о привредним друштвима (ЗПД) („Сл.

Неодговорно понашање запосленог, уз истовремено недовољно подстицаја од стране компаније, може произвести негативне последице у виду смањеног интересовања или одсуство истог за обављање руководећих функција у компанији. Како би спречила било какав вид незадовољства и мањак интересовања запослених за обављање најодговорнијих позиција, на компанији је да у своје корпоративно пословање имплементира стимулативни програм награђивања. Тиме би компанија подстицајно утицала за обављање ових функција, а што би за последицу имало и заинтересованост већег броја кандидата.¹⁴ Пројекције су да ће компанија, у случају изражене конкуренције, одабрати квалитетан и стручан руководећи кадар и тиме позитивно утацати на њен одрживи развој пословања у наредном периоду.

Одговорност за успешно пословођење компанијом је на члановима управе, те ће подстицајно награђивање утицати да они остваре што бољи пословни резултат. Како би компанија остварила свој лукративни циљ, неопходно је узети у обзир и статус осталих запослених, а не само руководећег кадра. Тим поводом ће подстицајна политика награђивања имати своје дејство на све запослене у компанији, независно на ком радном месту су распоређени. Из таквог виђења произлази да су у компанији заступљене једнаке могућности свим запосленима. Само такав постулат може довести до одрживог развоја и просперитета компаније у тржишној утакмици.

Награђивањем запослених биће извршена селекција између оних који су продуктивнији у свом раду и оних који то нису. Такав корпоративни приступ ће утицати да запослени дају свој максимум у раду, уз истовремено остваривање доброг резултата на тржишту. У супротном, запослени који не дају свој максимум, а тиме и не доприносе продуктивнијем пословању компаније, биће ускраћени за вид награђивања који следи онима који не иду њиховим стопама.¹⁵

гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), чл. 61.

¹⁴ У тржишном сагледавању понуде и потражње за запослењем, компаније које својим запосленима нуде атрактивне пакете награда радије привлаче талентоване стручњаке, уз истовремено задржавање најуспешнијих у раду.

¹⁵ Запослени који не испуњавају очекивања компаније не само да остају без награде, већ приликом наредне систематизације радних места у компанији могу добити неко друго, мање квалификовано радно место или могу добити отказ. Истовремено се може селектовати и категорија запослених која је посвећена свом раду, али која такође не постиже очекивања компаније (нпр. приправници или недовољно квалификован кадар). Њима ће, у највећем броју случајева, компанија омогућити додатне едукације

4. Врсте награда за запослене у компанији

Усвајање стратегије и плана награђивања подразумева ближе дефинисање врсте награда и услова под којим запослени могу да добију исте поводом рада у компанији. Иако свака награда у основи има стимулативно дејство за запосленог, могла би се направити разлика да ли се додељеном наградом постиже краткотрајни или дуготрајни ефекат на статус запосленог.¹⁶ Употребом сличних параметара, можемо разликовати награде које се једнократно или виšekратно испољавају према запосленом.¹⁷ Подела награда би се могла извршити у погледу дејства на приватни или пословни живот запосленог.¹⁸ Иако би могло да се изврши и низ других класификација,¹⁹ основна подела би се могла свести на материјално и нематеријално награђивање запослених.²⁰

4.1. Материјално награђивање запослених

Материјалне или финансијске накнаде представљају основни систем награђивања и односе се на све материјалне надокнаде које запослени примају од својих компанија (послодаваца) и обухватају различите директне и индиректне облике награђивања.²¹ Сви запослени у компанији раде за материјалну накнаду те самим тим ће код већине њих дати позитиван ефекат уколико буду награђени неким додатним материјалним добром. У ред типичних материјалних награда које компанија додељује запосленима убрајамо повећање плате, бонус и власнички удео у компанији.

како би стекли одговарајуће вештине, а потом својим посвећеним радом допринели продуктивнијем раду компаније.

¹⁶ Краткотрајни ефекат би се могао односити на месечни бонус који је исплаћен запосленом поводом резултата компаније у том месецу, док се дуготрајни ефекат очекује када запослени бива унапређен у хијерархији пословођења компанијом или ако му буде додељен власнички удео у компанији.

¹⁷ Пример вешекратног награђивања запосленог би се могла огледати у примеру да запосленом буде додељен фиксни бонус за наредних пет плата.

¹⁸ Наградно усавршавање у иностранству би могло да буде пример дејства награде на пословни живот запосленог, док би слободан дан, бонус или повишица плате представљао пример дејства награде на приватни живот запосленог.

¹⁹ Награђивање појединца или целог колектива, награда за чланове управе или за запослене у погону и сл.

²⁰ U. Rahardja, *op.cit.*, p. 389.

²¹ D. Došenović, Sistemi nagrađivanja zaposlenih radnika u organizacijama. *ECONOMICS-Innovative and economics research journal*, 4(1), 2016, str. 112.

4.1.1. Повећање плате

Плата представља индивидуалну накнаду коју компанија обавезно исплаћује запосленом за посао који је обавио у одређеном периоду (месечно), без обзира на његов учинак.²² Уколико је компанија задовољна радом запосленог, тежи да га задржи у свом пословању и подстакне да у наредном периоду буде продуктивнији у свом раду, она може донети одлуку да га награди тако што ће му повећати плату. Овим ће компанија остварити дугорочни позитиван ефекат на рад запосленог, с обзиром да повећање плате не представља *ad hoc* награду, већ има *ex nunc* дејство на све наредне редовне накнаде које му компанија исплаћује. До повећања плате може доћи уколико запослени буде унапређен на боље радно место. Том приликом би компанија двоструко мотивисала запосленог за будуће пословање у компанији. Првенствено, запослени је унапређен у хијерархији и налази се на бољем радном месту него што је то био случај до доношења овакве одлуке. С друге стране, оваква промена ће са собом донети запосленом и већу плату. Оно што из оваквог мотивисања запосленог не треба изоставити је да ће унапређењем запосленог на боље радно место очекивано имати и већу одговорност за радне обавезе које ће бити у његовом делокругу рада.

4.1.2. Бонус

Бонус је једнократна новчана награда коју компанија исплаћује запосленом за његове постигнуте резултате. Висина бонуса је углавном одређена индивидуалним перформансама, те уколико запослени оствари зацртане циљеве бонус се исплаћује.²³ Како би стимулативно деловало на све запослене и подстакло их да дају свој максимум у раду, потребно је да утврђивање и исплата бонуса буде поштена, правична, доследна и транспарентна.²⁴ Ова врста награде се најчешће исплаћује на месечном нивоу, али исто тако може бити предвиђена исплата и након реализације неког пројекта. Бонус се често користи када активност запослених има директан утицај на профитабилност компаније.²⁵

²² Г. Илић, *Менаџмент људских ресурса*. Бања Лука: Економски факултет, 2014, стр. 238.

²³ К. R. Allen, *Launching new ventures*, 5th ed. Boston: Houghton Mifflin Company, 2009, p. 291.

²⁴ М. Armstrong, *op.cit.*, p. 365.

²⁵ Директни утицај на профитабилност компаније имаће запослени који су „продајно особље“ компаније и који имају непосредан контакт са потрошачима. Пример награђивања запосленог исплатом бонуса који се често среће у пракси је у вези са продајом одређеног броја артикала (нпр. запослени који прода више од 50 артикала током месеца добија бонус од 20.000 РСД).

Награда у виду исплате бонуса мотивише запослене да дају свој максимум у раду, јер ако испуне зацртане циљеве за исплату бонуса они ће приходовати више од износа плате коју им компанија исплаћује.

4.1.3. Стицање власничког удела у компанији

Награђивање запосленог стицањем удела у друштву има вишеструко дејство. Компанија на тај начин жели да запослене награди за претходне резултате, мотивише за будуће, као и да у наредном периоду наставе пословање у компанији.²⁶ Запослени више неће радити само за плату, већ ће учествовати и у добити компаније (право на дивиденду) и имаће право гласа на седници скупштине компаније. Самим стицањем удела у основном капиталу друштва, запослени постаје сувласник компаније, а тиме долази и до поистовећивања интереса запосленог и компаније.

Овакво награђивање запосленог се у упоредном праву назива „планом власништва запослених над акцијама/уделима“ (енг. *Employee Stock Ownership Plan* – ЕСОП).²⁷ Осим што овај план представља важан метод награђивања запослених зарад њиховог продуктивнијег рада, он има за циљ и побољшање иновативне способности компаније.²⁸ Посредством овог плана запослени на одложен начин стичу власнички удео у компанији. У највећем броју случајева компаније ће бестеретно додељивати запосленима власничке уделе у виду бенефиција, али свакако постоји могућност да удео у компанији стекну теретно.²⁹ Запослени су заинтересовани за стицање власничког удела у компанији теретно и сматраће то бенефицијом уколико им се омогући да стекну удео под привилегованим условима у односу на оне који иначе важе за трећа заинтересована лица.

²⁶ D. Ellerman, T. Gonza, G. Berkopec, European Employee Stock Ownership Plan (ESOP): the main structural features and pilot implementation in Slovenia. *SN Business & Economics*, 2(12), 2022, p. 17.

²⁷ Седамдесетих година прошлог века у Сједињеним Америчким Државама појављује се и постаје широко распрострањен ЕСОП план. У наредним деценијама је уследило креирање нових модела, модификовањем иницијалног, али је ЕСОП стекао статус генеричког појма за све облике власништва запослених у компанији (D. Ellerman, T. Gonza, *A Generic ESOP: Employee Share Plan for Europe*. Brussels: European Federation for Employee Share Ownership, 2020, p. 8).

²⁸ Y. Zhang, Employee Stock Ownership Plans and Corporate Innovation. *Academic Journal of Management and Social Sciences*, 2(1), 2023, p. 54.

²⁹ K. J. Klein, Employee Stock Ownership and Employee Attitudes: A Test of Three Models. *Journal of Applied Psychology*, 72(2), 1987, p. 319.

Изменама и допунама Закона о привредним друштвима из 2019. године, омогућено је домаћим компанијама да на *sui generis* начин награде запослене власничким уделом у основном капиталу друштва. На тај начин се Република Србија придружила европским земљама које су прихватиле амерички ЕСОП модел.³⁰ Основна карактеристика ове подстицајне мере у домаћем праву огледа се у њеној примени само у друштвима с ограниченом одговорношћу.³¹ Применом овог поступка компаније би омогућиле поједи-ним запосленима да, протеком одређеног времена и по привилегованој цени, стекну удео у друштву под најчешћим условом да у датом периоду компанију не напусте.³² Истовремено се не искључије могућност да компанија предвиди још неки, законом дозвољени, услов. Да би се спровела у дело ова подстицајна мера стицања удела у основном капиталу компаније, сагласно Закону о привредним друштвима дефинисана су два нова појма: 1) резервисани сопствени удела (PCY)³³

³⁰ Европи и даље недостаје универзални модел преноса власничког удела из компаније на запослене (P. M. Alguacil, Tax treatment of co-operatives in Europe under the State aid rules. 1091–1104 in *Genossenschaften im Fokus einer neuen Wirtschaftspolitik*, edited by Brazda, Johann., Markus Dellinger, Dietmar Rößl. Wien: LIT-Verlag, 2012, p. 1092). Иако сви модели у основи садрже подстицај за стицање удела (акција) у компанији од стране запослених, свака држава је имплементирањем ЕСОП плана у своје законодавство дала одређени идентитетски карактер којим се њен модел разликује од већ постојећих.

³¹ У акционарском друштву је већ постојала могућност да компанија додели акције запосленима, повезаном друштву или да награди чланове одбора директора, односно извршног и надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно, али највише до 5% било које класе акција у току пословне године, под условом да је таква могућност предвиђена статутом (чл. 282, ст. 4, т. 2 ЗПД). До 2019. године је АД за ову намену могло да издвоји максимално 3% акција на годишњем нивоу, али је изменом ЗПД тај праг подигнут на 5%.

³² М. Јовановић Zattila, Право запосленог на стицање удела у друштву са ограниченом одговорношћу. *Зборник радова Правног факултета у Нишу*, 100, 2023, стр. 69. Оправдање за ограничењем примене овог института у домаћем праву само на друштва с ограниченом одговорношћу може се пронаћи у чињеници да је највећи број малих и средњих компанија регистровано у форми ДОО и да је код њих најзаступљенији проблем прелазак запослених у другу компанију због бољих услова пословања (нпр. ИТ сектор).

³³ Према Закону о привредним друштвима, резервисани сопствени удео друштва с ограниченом одговорношћу сматра се уделом који друштво бестеретно стиче од постојећег члана друштва у циљу издавања финансијског инструмента – право на стицање удела из истог. Друштво овако стеченим уделом не може располагати на други начин, нити га може заложити као средство обезбеђења у неком правном послу. За разлику од сопственог удела, једночлано ДОО може имати резервисани сопствени удео. У односу на сопствени удео, дистинкција се огледа и у могућству да ДОО да има више резервисаних сопствених удела. Потреба ДОО за претходно наведеним произлази из законског ограничења да све емисије ФИПСУ из једног резервисаног сопственог удела имају исти дан доспећа и исти рок за плаћање цене. Притом, проценат учешћа

и 2) финансијски инструмент – право на стицање удела (ФИПСУ).³⁴

За разлику од упоредне праксе где је у великој мери заступљена примена ЕСОП система награђивања запослених, у нашој пракси то није случај. Четири године од усвајања овог модела награђивања запослених у праву Републике Србије, безмало двадесет компанија је своје запослене наградило власничким уделом.³⁵ Одсуство примене овог метода награђивања запослених можемо пронаћи у неславним последицама учешћа запослених у власничким структурама друштва у моделу самоуправљања. Међутим, садашњи модел власништва запослених у компанији почива на основама капиталистичког уређења и у знатној мери се разликује од оног који је одликовао привреду социјализма. Сагласно таквом виђењу, домаћим компанијама је потребно указати да им ова корпоративна метода награђивања помаже да мотивишу своје запослене и тиме остваре боље резултате у пословању. Применом овог модела награђивања и инвестирањем у продуктивнији рад запослених остварује се и одрживи развој компаније у погледу њених људских ресурса.

свих резервисаних сопствених удела не може бити већи од 40% његовог основног капитала друштва. Друштво може да стекне резервисани сопствени удео само од удела чланова чији су улози у целости уплаћени/унети. Додатно ограничење на страни ДОО, а истовремено у заштиту оних који нису гласали за стицање РСУ, огледа се у чињеници да се он може формирати само од удела оних чланова који су на скупштини гласали за усвајање ове одлуке. Овим решењем се правично штите несагласни чланови ДОО за стицање РСУ, тиме што њихови удели остају неповредиви приликом спровођења овог поступка. Више видети (М. Јовановић Zattila, *op.cit.*, стр. 62-64).

³⁴ Ово је нови финансијски инструмент у праву Републике Србије. Сагласно Закону о привредним друштвима, финансијски инструмент – право на стицање удела је непреносив финансијски инструмент који издаје ДОО и на основу кога његов ималац остварује право да стекне удео у друштву. Стицање удела помоћу овог финансијског инструмента је условљено протеклом одређеног периода до дана доспећа, и исплатом одређене цене која је уговором регулисана између друштва и запосленог. Постојећи чланови друштва неће имати могућност да искористе право прече куповине удела који се стиче на овај начин, с обзиром да из чл. 159д, ст. 10 ЗПД у вези са чл. 159в, ст. 4 произлази да се издавање ФИПСУ не сматра јавном понудом у смислу Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 129/2021). Попут резервисаног сопственог удела, и финансијски инструмент – право на стицање удела се не може заложити. Однос запосленог и друштва у погледу стицања ФИПСУ представља личну облигацију (*intuitu personae* однос), те самим тим он не може бити пренет другом лицу од стране имаоца, нити може бити предмет наслеђивања. Више видети (М. Јовановић Zattila, *op.cit.*, стр. 64-65).

³⁵ Вид. Листа активних финансијских инструмената регистрованих у ЦР ХоВ - Право на стицање удела (ПСУ), <http://www.crhov.rs/?Opcija=5&TipHartije=prava> (приступљено 20.9.2024. године).

4.2. Нематеријално награђивање

Менаџмент компаније или комисија за накнаде определиће се да нематеријално мотивише запосленог уколико процени да материјална награда за њега неће имати стимулативно дејство. То би могао да буде случај са запосленим који је материјално обезбеђен и коме додатна новчана средстава не представљају подстицај за бољи и успешнији рад у компанији. Ову врсту награде би карактерисала свака активност која у позитивном смислу има утицај на интелектуално, емоционално и физичко стање запосленог, а истовремено не улази у категорију материјалних награда.³⁶ Листа нематеријалних награда је отвореног типа, јер се непрестано појављују нови начини за подстицај рада запослених. Као репрезентативне нематеријалне награде можемо навести: додела признања и похвала запосленима, професионално усавршавање у земљи и иностранству, као и омогућавање организовања флексибилног радног времена запосленом.

4.2.1. Похвала и признање

Оборива је претпоставка да новчана награда представља најбољи мотивацију за просперитетнији рад запослених у компанији.³⁷ Наиме, док ће једне више мотивисати новчана награда, друге запослене ће више обрадовати, а тиме и подстаћи на посвећенији рад, јавна похвала или додељено признање.³⁸ Похвала може бити упућена запосленом у свакодневnoj комуникацији након успешно обављеног задатка или пак јавно на састанку коју могу чути и остали запослени.³⁹ На тај начин се запосленом исказује захвалност за његова пословна достигнућа.⁴⁰ Након добијеног признања или похвале код запосленог ће се појачати осећај припадности компанији и истовремено ће стимулативно деловати на

³⁶ L. Galetić, *Kompenzacijski menadžment: upravljanje nagrađivanjem u poduzećima*. Zagreb: Sinergija, 2015, str. 21.

³⁷ Претпоставка је да ће на мотивацију запослених, који имају довољно новца за своје свакодневне приватне потребе, више утицати признање и препознавање њихових пословних резултата него што би то био случај са новчаним наградама.

³⁸ Похвале и признања могу бити јавно саопштена запосленом или писмено доделом захвалнице.

³⁹ Пример јавне похвале би могло да буде упућивање похвале запосленом пред осталим запосленима поводом успешно обављеног радног задатка.

⁴⁰ M. Armstrong, *op.cit.*, p. 385. Упућивањем јавне похвале запосленом пред колективом он стиче добија на публицитету и јавној промоцији његових професионалних достигнућа и личних вештина (K. Goffin, R. Mitchell, *Innovation Management: Effective Strategy and Implementation*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010, p. 303).

његову посвећеност будућем раду.⁴¹ Такође, оваквим видом награде се подиже самопоуздање запосленом са јасном назнаком да се прати и цени његов рад. Узгред, друштво за овакав вид награђивања има минималне трошкове или их и нема, а неретко се оствари бољи ефекат ного што то буде случај са новчаним наградама.

4.2.2. Професионално усавршавање у земљи и иностранству

У ред нематеријалних награда које компанија може да упути запосленима убрајамо и омогућавање професионалног усавршавања у земљи или иностранству. Овакву подстицајну меру компанија ће усмерити према оним запосленима у којима препознаје потенцијал за стицање нових квалификованијих вештина за обављање пословних задатака. Усавршавање ће подстицајно деловати на запослене, с обзиром да би након тога могли да добију унапређење за обављање других радних места у компанији, која су притом боље плаћена. Независно од тога, на запослене ће стимулативно утицати ова награда, јер компанија инвестирањем у њихово едуковање уважава њихову личност, док ће они сами тиме препознати допринос њихових вештина у систему пословања компаније. За разлику од похвала и признања, овде ће компанија имати одговарајуће издатке за усавршавање запослених, али ће јој се то вишеструко вратити, с обзиром да ће добити квалификованијег запосленог. Инвестирање у усавршавање запослених је типичан пример тежње ка одрживом развоју компаније.

4.2.3. Организовање флексибилног радног времена

Појава онлајн пословања је у одређеној мери променила традиционалан облик обављања пословних обавеза. Из тог разлога, компаније појединим запосленима омогућавају да флексибилно организују своје радно време. Подстицај овакве одлуке се огледа у омогућавању запосленом да сам одреди време за испуњење предвиђених радних обавеза.⁴² Наиме, под флексибилним радним временом се подразумева да број и распоред радних сати није фиксно одређен.⁴³ Запосленом се доделе радни

⁴¹ X. Mu, Brief analysis of the impact of material incentives and non-material incentives on the performance of enterprise employees. *Frontiers in Business, Economics and Management*, 6(3), 2022, p. 68.

⁴² Флексибилно организовање радног времена је погодније за висококвалификоване и руководеће послове, док је мање прикладно за производне и индустријске послове (F. Bahtijarević-Šiber, *Management ljudskih potencijala*. Zagreb: Golden marketing, 1999, str. 700).

⁴³ A. Bilić, *Fleksibilno radno vrijeme – modus rekonzilijacije privatnog i poslovnog života radnika te povećanja kompetitivnosti poslodavca*. *Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu*, 54(3), 2017, str. 563.

задачи и евентуално се укаже на део радног времена када је неопходно да буде на послу, док за остатак времена запослени има потпуну контролу да организује спровођење у дело својих пословних задатака. Флексибилно организовање радног времена ће стимулативно деловати на запослене и они ће бити продуктивнији у свом раду, јер неће радити када морају, већ када желе.

5. Закључак

Један од главних потенцијала на коме компанија заснива своју конкурентност на тржишту се огледа у њеном људском ресурсу који креира и спроводи у дело њене пословне пројекте. Како би одржала своју позицију на тржишту и истовремено претендовала да оствари што бољи пословни резултат, компанији су поред капиталних потребна и одговарајућа инвестирања у њен људски ресурс. Тим поводом, стратегија корпоративног управљања биће усмерена да подстиче запослене да буду што продуктивнији у свом раду, као и да задржи у компанији најстручнији кадар. За постизање ових циљева биће неопходно да компанија у свој портфолио имплементира програм награђивања запослених. Награда ће следовати запослене који дају најбоље резултате, чиме ће их она подстаћи не само да одрже такав ниво пословања, већ да у наредном периоду буду још продуктивнији у свом раду. Независно од њих, награђени ће бити и најпосвећенији који, дајући свој максимум, у великој мери доприносе остваривању пословног резултата компаније. Награђени ће бити и сви они код којих менаџмент или комисија за награде, уколико је унутрашњом систематизацијом предвиђена, препозна потенцијал за остваривање бољих пословних резултата. Стимулативно награђивање запослених мора се заснивати на објективним параметрима. Уколико то не буде био случај, награђивање оних који не доприносе лукративности компаније може дестимулативно утицати на све оне који то чине, а не буду били награђени.

Приликом награђивања запослених неопходно је узети у обзир и њихове личне преференције. Запослени који не жуди материјалном, награда у виду повећања плате или исплата бонуса неће стимулативно деловати на њега, као што би био случај са запосленим коме је то примарни циљ рада у компанији. Код неких запослених ће већи подстицај да изазове изговорена похвала пред колективом или додељена захвалница за постигнут резултат, него што би то био случај са неком врстом материјалног награђивања. У вези с тим, на актерима спровођења корпоративне политике награђивања је да сагледају све релевантне параме-

тре пре него што донесу одлуку да неког запосленог награде. Награда која не делује стимулативно и не подстиче запосленог да буде продуктивнији у свом раду, истовремено неће допринети и одрживом развоју компаније.

Литература

Allen, K. R. (2009). *Launching new ventures*, 5th ed. Boston: Houghton Mifflin Company

Bilić, A. (2017). Fleksibilno radno vrijeme–modus rekonciliјacije privatnog i poslovnog života radnika te повећања конкуритивности послодавца. *Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu*. 54 (3). 2017. 561-585.

Богичевић Миликић, Б. (2011). *Менаџмент људских ресурса*. Београд: Центар за издавачку делатност, Економског факултета

Васиљевић, М. (2007). *Корпоративно управљање: правни аспекти*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду

Došenović, D. (2026). Sistemi nagrađivanja zaposlenih radnika u organizacijama. *ECONOMICS-Innovative and economics research journal*. 4 (1). 2016. 107-118.

Ellerman, D. Gonza T. (2020). *A Generic ESOP: Employee Share Plan for Europe*. Brussels: European Federation for Employee Share Ownership

Ellerman, D., Gonza T., Berkopec G. (2022). European Employee Stock Ownership Plan (ESOP): the main structural features and pilot implementation in Slovenia. *SN Business & Economics*. 2 (12). 2022. 1-20.

Klein, K. J. (1987). Employee Stock Ownership and Employee Attitudes: A Test of Three Models. *Journal of Applied Psychology*. 72 (2). 1987. 319-332.

Илић, Г. (2014). *Менаџмент људских ресурса*. Бања Лука: Економски факултет

Goffin, K., Mitchell R. (2010). *Innovation Management: Effective Strategy and Implementation*. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Galetić. L. (2015). *Kompenzacijski menadžment: upravljanje nagraživanjem u poduzećima*. Zagreb: Sinergija

Festing, M., Sahakiants I. (2010). Compensation practices in Central and Eastern European EU member states: An analytical framework based on institutional perspectives, path dependencies, and efficiency considerations.

Thunderbird International Business Review. 52 (3). 2010. 203-216.

Јовановић Zattila, М. (2023). Право запосленог на стицање удела у друштву са ограниченом одговорношћу. *Зборник радова Правног факултета у Нишу*. 100. 57-71.

Armstrong, M., Stephens T. (2005). *A Handbook of Employee Reward Management and Practice*. London: Kogan Page Publishers

Alguacil, P. M. (2012). Tax treatment of co-operatives in Europe under the State aid rules. 1091–1104 in *Genossenschaften im Fokus einer neuen Wirtschaftspolitik*, edited by Brazda, Johann., Markus Dellinger, Dietmar Rössl. Wien: LIT-Verlag

Fahlbeck, R. (1999). Employee Loyalty in Sweden. *Comparative Labor Law & Policy Journal*. 20 (2). 1999. 297-319.

Тодоровић, С. (2020). *Модел за унапређење пословних резултата малих и средњих предузећа*, Нови Сад

Stevanović, S., Belopavlović G. (2011). Atraktivnost stimulacija zaposlenih u savremenom društvu. 77-91. *Tematski zbornik Aktivne mere na tržištu rada i pitanja zaposlenosti*. ur. Zubović Jovan. Beograd: Institut ekonomskih nauka

Rahardja, U., Lutfiani N., Sudaryono S. Rochmawati R. (2020). The strategy of enhancing employee reward using TOPSIS method as a decision support system. *IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems)* 2020. 14 (4). 387-396.

Bahtijarević-Šiber, F. (1999). *Management ljudskih potencijala*. Zagreb: Golden marketing

Wayne F. Cascio, *Managing Human Resources*. New York: McGraw-Hill

Rothwell, W.J., Kazanas H. C. (2003). *Planning and managing human resources: strategic planning for human resources management*. Amherst, Massachusetts: Human Resource Development Press

Mu, Xiyuan (2022). Brief analysis of the impact of material incentives and non-material incentives on the performance of enterprise employees. *Frontiers in Business, Economics and Management*. 6 (3). 67-69.

Zhang. Y. (2023). Employee Stock Ownership Plans and Corporate Innovation. *Academic Journal of Management and Social Sciences*. 2(1). 2023. 54–59.

Sitopu, Y. B., Sijinjak K. A., Marpaung F. K. (2021). The Influence of Motivation, Work Discipline, and Compensation on Employee Performance. *Golden Ratio*

of Human Resource Management 2021. 1(2). 72-83.

Прописи

Закон о привредним друштвима. *Сл. гласник РС*. Бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021.

Закон о тржишту капитала. *Сл. гласник РС*. Бр. 129/2021.

Prof. Milena Jovanović Zattila, LL.D,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš

**REWARDING EMPLOYEES AS A CORPORATE METHOD FOR SUSTAINABLE
COMPANY DEVELOPMENT**

Summary

The migration of employees in search of better living conditions and working standards is one of the key issues faced by market competitors. In corporate governance, this challenge may be resolved by the employee reward system. This approach stimulates employees to stay with the company and concurrently motivates them to improve their productivity at work. There are different types of rewards which produce various effects among employees, depending on their personal preferences. By rewarding employees and investing in human resources, the company's ultimate goal is to positively influence future business operations, and thus contribute to sustainable company development. In the first part of the paper, the author examines the concept and significance of employee rewards within a company. Then, the author explores the role of employee rewards in corporate governance. In the final part, the author analyzes typical types of material and non-material rewards for employees and their impact on the sustainable development of the company.

Keywords: *employee rewarding, corporate governance, sustainable company development.*